

ENUNȚUL AVERBAL ÎN CADRUL COMUNICĂRII PUBLICITARE

CZU: 81`42:659.1

DOI: 10.5281/zenodo.6517755

Cristina ENICOV

Universitatea de Stat din Moldova

ORCID: 0000-0002-6065-401X

Articolul își propune să examineze comunicarea publicitară, specificul său comunicativ, cât și enunțul, în care este absent verbul la o formă conjugată, care este prezent în această formă de comunicare. Discursul publicitar ca și orice tip de discurs este produsul unei situații de comunicare specifice. Sunt analizate principiile care stau la baza creării unui discurs publicitar. Printre principiile constructoare ale discursului publicitar putem numi concizia și simplitatea, cât și stilul emfatic. Enunțul averbal participă cu multă generozitate la crearea expresivității discursului publicitar.

Cuvinte-cheie: *comunicare, comunicare publicitară, discurs publicitar, text publicitar, enunț, averbal.*

AVERBAL STATEMENTS IN ADVERTISING COMMUNICATION

The article aims to examine the advertising communication, its communicative specificity, as well as the statement, in which the verb in a conjugated form, which is present in this form of communication, is absent. Advertising discourse, like any other type of discourse, is the product of a specific communication situation. The principles underlying the creation of an advertising discourse are analyzed. Among the constructive principles of advertising discourse, we can name conciseness and simplicity, as well as emphatic style. The averbal statement participates very generously in creating the expressiveness of the advertising discourse.

Keywords: *communication, advertising communication, advertising speech, advertising text, statement, averbal.*

În scurta perioadă de dezvoltare de la sfârșitul secolului XX, științele comunicării cunosc în ultimele decenii o evoluție fulminantă. Cuvântul *comunicare* a devenit un însoțitor al celor mai tulburătoare experiențe intelectuale. Este unanim recunoscut, că toate procesele sociale implică și un proces de comunicare, așa cum aceasta constă în transmiterea informațiilor între indivizi sau grupuri sociale [1, p. 12].

Producerea unui discurs este întotdeauna urmarea intenției de comunicare a unui individ concret, aflat într-o situație concretă de interlocuție, aceasta din urmă fiind de unul din tipurile de interacțiune acceptate de un mediu social-cultural (adică de cultura unui spațiu, la un moment de timp dat), această interacțiune fiind numită și situație de discurs sau de comunicare.

Unii cercetători în domeniul lingvistic consideră că orice enunț are menirea să determine interlocutorul să adopte un anumit tip de concluzii, mai mult chiar, Oswald Ducrot menționează că „toate comunicările ar avea o dimensiune publicitară” [2, p. 23]. În publicitate, putem presupune că sistemul de valori al comunicării este combinat cu elementele persuasive, care ajung să schimbe opiniile și atitudinile destinatarilor pentru a le forma o concluzie urmărită.

Un element important (mai ales în ultimii ani), alături de conținut, este contextul comunicării. Lingvistul britanic M.A.K. Halliday a dat o importanță deosebită termenului "contextul situațional al comunicării" pentru a contribui la precizarea modalităților în care limba variază după situația în care este folosită. După Halliday, selectarea formei lingvistice a unui enunț este parțial determinată de trăsăturile contextului extralingvistic, adică ale contextului situațional. Trăsăturile relevante ale contextului înseamnă în general mai mult decât mediul fizic înconjurător sau decorul în care este produs enunțul – ele includ factori mai speciali, cum ar fi tipul de relație socială implicată, natura canalului de comunicare adoptat, tipul de activitate în care enunțul este introdus și subiectul la care

se referă. Ca utilizatori ai limbajului facem apoi ajustări fine și recunoaștem ajustările produse de selecția lingvistică, depinzând de contextul situațional [*apud* 3, p. 89].

Publicitatea în opinia lui Ch. Baylon este comunicare: ea se supune regulilor generale ale comunicării. Orice mesaj are și un conținut, dar în același timp modifică relația care unește participanții la comunicare [4, p.287]. Bonnage și Thomas, teoreticienii francezi ai publicității, consideră că dificultatea principală a comunicării publicitare constă în două constrângeri sau presiuni fundamentale: pe de o parte publicitatea trebuie să-și găsească interlocutorul și să-i rețină atenția, iar pe cealaltă- ea trebuie să acționeze într-un răstimp foarte scurt, fără să aibă o a doua șansă. Un mesaj publicitar, conform opiniei cercetătorilor, sau este eficient imediat sau nu este deloc. În același timp, și chiar poate grație acestei dificultăți, în cazul când publicitatea atinge acest scop, ea devine o lecție de comunicare [*ibidem*].

Chiar dacă publicitatea este comunicare, aceasta este una foarte specifică. Gilles Lugin, cercetător elvețian al discursului publicitar, consideră că comunicarea publicitară este partașă și are o finalitate clară. De asemenea, lingvistul accentuează natura bicefalică a instanței emițătoare, compusă dintr-un anunțator voalat, dar prezent în mod evident și o agenție ascunsă, ea însăși la rândul ei fiind o instanță multiplă [5, p. 26].

Emițătorul în cadrul comunicării publicitare este reprezentat de un ansamblu format din două entități: (1) clientul (compania comercială), numit și anunțator, care este beneficiarul publicității și (2) agenția de publicitate. Astfel, în cazul publicității, zona "emițător" este formată dintr-un nou proces comunicațional, publicitatea fiind de fapt un feed-back al unei comunicări anterioare între agenția de publicitate și clientul acesteia (anunțatorul). Anunțatorul este organizația sau persoana care oferă bani pentru o campanie publicitară și este cel care comandă agenției de publicitate realizarea unui mesaj de informare sau de tip persuasiv, menit să informeze sau să modifice atitudinea unui grup țintă în vederea cumpărării unui produs/serviciu. Trebuie, de asemenea, să luăm în considerare că fiecare agenție cuprinde, la rândul său, diferiți poli emițători: redactor-editor, șef de publicitate, fotograf, grafist. Toți acești actori asigură totuși o enunțare unitară și omogenă a discursului publicitar, o co-enunțare care corespunde unui proiect care le este comun. C. Kerbrat – Orecchioni [6, p. 22] subliniază asemănarea acestui model de comunicare cu cel de comunicare teatrală, unde emițătorul original este înlocuit de o serie întreagă de emițători. Pentru receptor însă, emițătorul nu este niciodată agenția, ci anunțatorul, clientul agenției, cel ce a plătit comunicarea.

În măsura în care publicitatea pune subiectele în situație de tranzacție economică, ea a fost studiată tradițional în cadrul teoriei comunicării [7, p.29]. Totodată, e de menționat faptul, că este vorba de o situație de comunicare și de o interacțiune scrisă foarte particulară, care nu poate fi redusă la schemele generale de comunicare lingvistică. În primul rând, luarea de cuvânt de instanța emițătoare fiind plătită, oricare mic anunț necesită o investiție înaltă, de aici vine importanța construirii concrete și concise a mesajului publicitar.

În al doilea rând, comunicarea publicitară este o comunicare întârziată în spațiu și timp, mediatizată și distanțată de către suporturile sale, cu un răstimp uneori destul de îndelungat între conceperea anunțului și lectura lui. Acest aspect impune construirea de enunțuri cu o semnificație universală, valabilă și inteligibilă pentru un public larg.

Apoi, este vorba de o comunicare solicitativă și aleatorie, prin faptul că se adresează unui destinatar care nu o așteaptă, și care nu este în mod obligatoriu dispus să o accepte, deseori publicitatea fiind un element deranjant, jenat și stânjenitor. Acest destinatar, deci, trebuie interpelat și imediat convins de a citi/ privi/ asculta mesajul care i se propune. Din aceste particularități specifice rezultă faptul că această structură comunicativă axată mai întâi pe căutarea stabilirii unui

contact are o funcție fatică și impersonală: instanța emițătoare este un contactor în căutarea unui număr cât mai mare posibil de contactați, pe care ea nu-i cunoaște și unicul lor punct comun este de a fi ocazional - cu toate riscurile de eșec pe care le poate avea - expuși aceluiași mesaj [7, p.33].

Discursul publicitar ca și orice tip de discurs este produsul unei situații de comunicare specifice. Conform *teoriei enunțării*, avansate de către E. Benveniste, discursul înseamnă un eveniment verbal, utilizarea limbii de către un locutor care are în fața sa un receptor real sau virtual; discursul e rezultatul unor operații enunțative de ordin subiectiv, de unde considerarea lui ca *activitate discursivă* [8, p.159]. În această ordine de idei menționăm opinia lui P. Charaudeau, referitoare la sensul unui enunț. Cercetătorul francez consideră că sensul unui enunț depinde de cadrul enunțativ, adică semnificația se datorează circumstanțelor de comunicare [9, p. 98]. Astfel, enunțul, definit în funcție de cadrul lui enunțativ, devine discurs cu semnificație specifică:

ENUNȚ (întrebuințare/sens) + SITUAȚIA DE COMUNICARE = DISCURS (semnificație).

Discursul are poate cea mai largă accepțiune deoarece orice enunț presupune un locutor și un alocutor, la primul funcționând intenția de a-l influența pe celălalt. Astfel, putem conchide că discursul publicitar rezultă din asocierea situației de comunicare publicitare - o anumită firmă, un producător intenționează de a face cunoscut produsul /serviciul său consumatorilor prin intermediul unui anunț publicitar, utilizând diverse strategii enunțative.

Examinând specificul lingvistic al discursului publicitar, este de menționat că o parte din acest specific este condiționat de factori extralingvistici: costul suprafeței publicității de pe pagină, concurența cu altă informație, orientarea pragmatică a textului publicitar. De rând cu aceasta trebuie de menționat suprasaturarea domeniului informațional și factorul timpului de care dispune consumatorul pentru a citi textul publicitar - toate acestea determină specificul lingvistic al textului de publicitate.

Conform opiniilor lingviștilor (B. Grunig, M. Bonhomme), discursul publicitar reprezintă un model de utilizare eficientă a resurselor lingvistice, mai mult decât atât, le reprezintă „un laborator al limbii franceze actuale” [10, p.11]. Aspectul pragmatic al discursului publicitar se manifestă în organizarea particulară (alegerea unităților lexicale și gramaticale, procedee stilistice, sintaxă deosebită, distribuirea tipografică a textului, utilizarea elementelor diferitor sisteme de coduri). Printre principiile care stau la baza creării discursului publicitar *putem numi condensarea exprimării și caracterul său laconic, cât și expresivitatea*. Proșpețimea inițială a informației, transmiterea către consumator a potențialului său exploziv, concentrând textul în câteva cuvinte simple și memorabile- acestea sunt direcțiile principale de constituire a discursului publicitar, răspunzând unei din funcțiile esențiale ale discursului publicitar, și anume, cea de a influența cât mai direct și nemijlocit destinatarul.

Reiteră, una din caracteristicile discursului publicitar este *extrema concizie*. Explicația acestei concentrări (în general, o pagină sau două de revistă, treizeci de secunde la radio sau televiziune etc.) ține de contextul de difuzare a reclamelor. Dimensiunile reduse ale discursului publicitar sunt impuse pe de-o parte de lipsa de timp a destinatarilor; „tumultul” vieții cotidiene nu-i lasă să aibă un contact prea îndelungat cu reclama. Același tumult este responsabil de lipsa de atenție a indivizilor, de incapacitatea lor de a se concentra vreme mai îndelungată asupra unui lucru. Pe de altă parte, dimensiunile reclamelor sunt impuse de limitele bugetului de publicitate al firmelor și de limitele de timp sau spațiu disponibil în mass-media. Două sunt efectele conciziei: pe de-o parte, reclamele solicită contribuția *activă* a destinatarului la *reconstituirea și împlinirea* sensului lor, pe de altă parte, reclamele își comunică sensul în *forme* violente, în măsură să evite orice confuzie la interpretare [12, p. 316].

Adoptând strategia lui *multum in parvo* (un minimum de cuvinte cu maximum de eficacitate), la nivel lexical textele publicitare adoptă un lexic concis, specializat, accesibil, cu un vocabular de mică anvergură, foarte mobil, inteligibil și ușor de memorat de către marele public. Mai multe studii arată că din punct de vedere sintactic în textul publicitar este atestată simplificarea sintaxei, care se manifestă printr-un număr impunător de propoziții simple, serii de propoziții nominale. [12,13, 14] La nivel discursiv sunt atestate enunțurile simple, nominale, inversie, enunțuri cu construcții detașate, segmentate.

Sub aspect sintactic, I. Corjan menționează că în textul publicitar legăturile dintre enunțuri sunt simplificate, sacrificând unele elemente și construcții frastice uzuale. Subordonat exigențelor lexicale, obsedat de eficacitate comunicațională, de randament semantic și de rapiditatea transmisiei, textul publicitar ocolește complicațiile verbale, supra-încărcarea și discursivitatea. Textul publicitar, subliniază lingvistul, are predilecție pentru *elipsă și aglutinare* [15, p. 235]. „Propoziția publicitară câștigă astfel în concizie, nervozitate, dinamism și putere de pătrundere. Elipsele concentrează expresia; enunțurile eliptice de predicat favorizează construcții paratactice, iar eliminarea prepozițiilor și a conjuncțiilor conferă fluentă și substanță textului.” [ibidem, p. 235]. Amintim că prin elipsă se subînțelege „contragerea enunțului prin suprimarea unui sau a mai multor cuvinte, din rațiuni de economie, emfază sau stil”. [16, p. 192]. Astfel, lingvistul evidențiază particularitatea cea mai pertinentă a textului publicitar - de a recurge la structuri sintactice averbale. Prin intermediul enunțurilor averbale se obține o atingere directă a destinatarului, numind doar fenomenul în cauză, fără a fi nevoie de verbul care denumescă acțiunea.

Le panier à salade près de chez vous.

Toujours là. (ADT — systèmes de sécurité résidentielle)

Complet, surprenant et des prix étonnants. (Action – magasins de hard-discount)

Faire du ciel le plus bel endroit sur Terre. (Air France – compagnie aérienne).

Tradițional în gramatică, propozițiile în care lipsește verbul sunt numite propoziții nominale sau nominative. Însă, actualmente, cercetătorii francezi P. Le Goffic [18] și, ulterior, F. Lefeuvre [19] argumentează necesitatea introducerii termenului de averbal pentru unitățile sintactice care exclud verbul din structura lor. Argumentarea în folosul termenului de *averbal* se bazează pe faptul că formularea de „propoziție nominală” cuprinde și alte categorii gramaticale decât substantivul, care își poate asuma rolul predicativ, cum ar fi adverbul sau prepoziția, cât și faptul că noțiunea de „averbal” evocă existența dihotomiei între cele două tipuri fundamentale de unități sintactice minime din limba franceză – cea verbală și cea averbală [19, p.27].

Mai mulți lingviști - B. Grunig, J.M. Adam, I. Corjan, A. Goddard [7,10, 15, 17]- sunt de părerea că sloganul publicitar este acela care ilustrează prin excelență nivelul de economie a mijloacelor lingvistice. Considerat creația lingvistică cea mai originală în publicitate, el este deviza, formula magică, succintă și memorabilă a firmei care creează produsul și care reprezintă o marcă. Sloganul, după părerea lui G. Peninou [20, p.194], devine „o promisiune comercială” în raport cu consumatorul, făcută pe termen lung și cu puține variații ulterioare în formula lui textuală. La nivel de structură, sloganul publicitar se caracterizează prin economie cantitativă la nivel lexical, recurgând la enunțuri scurte, averbale, concentrate. Economia la nivel lexematic se manifestă prin prezența cuvintelor „pline” cu polisemie redusă, considerate „cuvinte funcționale”, fără dispersie semantică și virtualități în contextul lingvistic unde se integrează, ceea ce nu exclude ambiguitatea de origine intertextuală. Cât privește economia la nivel sintactic, sunt menționate formule nominale cu frecvență ridicată, absența verbelor sau admiterea a cel mult unuia singur. De multe ori sloganul apare ca o „ecuație verbală”, după G. Peninou [20, p.195].

D'une brosse à l'autre, aucun cil n'est oublié. (rimel pt ochi).

Un coup d'éclat d'un coup de pinceau. (mască pt față);

Soif de jeunesse ? REXALINE retient l'eau qui retient la jeunesse. (cremă pt față).

Gold River. Chic et impertinent. (Whisky).

Byzance, très loin de l'innocence. (parfum Rochas).

Gerovtal Plant: regina cremelor (crema pentru față).

TUC. Mereu gustos, mereu la-ndemână (biscuiți).

Noul ARIEL - nu doar curat, ci impecabil de curat. (praf de spălat).

Atestăm printre multitudinea de texte publicitare texte compuse exclusiv din enunțuri faverbale. Aceste texte se referă la produsele cosmetice, de machiaj sau la clinicile de înfrumusețare.

La maison de beauté CARITA Paris.

Carita, une légende. Et une réalité. Au quotidien, jour après jour, auprès des femmes, pour leur beauté. Carita, la Maison de beauté, par excellence. Un univers dédié au féminin singulier. Soins, méthodes, produits. Visage, corps et cheveux. Technologie de pointe et textures luxueuses, expertise anti-âge et plaisir délicieux... Et vous quand allez –vous découvrir Carita?

Ținem să menționăm, că, deși acest text conține doar enunțuri averbale cu excepția ultimei, acest fapt nu reduce din inteligibilitatea sa. Enunțurile existențiale prezentative au rolul de a introduce destinatarul în universul casei de înfrumusețare Carita: *Carita, une légende. Et une réalité. Au quotidien, jour après jour, auprès des femmes, pour leur beauté. Carita, la Maison de beauté, par excellence. Un univers dédié au féminin singulier.* Enumerarea îngrijirilor oferite de această casă de înfrumusețare se efectuează tot prin intermediul enunțurilor averbale existențiale ce conferă textului o tentă de dezvăluire a unui secret: *Soins, méthodes, produits. Visage, corps et cheveux. Technologie de pointe et textures luxueuses, expertise anti-âge et plaisir délicieux...*

Enunțul final, care conține un verb, are forma unei întrebări adresate direct cititoarei *Et vous quand allez –vous découvrir Carita?* este unicul enunț verbal din acest text compus din 10 enunțuri.

Enunțul averbal în textul publicitar are drept funcție primordială cea de informare a destinatarului despre calitățile produsului. Stilul telegrafic la care se recurge pentru a informa cititorul are beneficiul de a numi esența lucrurilor prin sintagme concise care în contextul publicității iau forma unui enunț, fără a intra în detalii. Pentru produsele cosmetice forța persuasivă a enunțurilor averbale intră în corelație cu forța argumentativă a imaginii și astfel se obține o acțiune dublă asupra cititoarei - atât la nivel iconic, prin prezentarea rezultatului produsului dat asupra aspectului exterior, cât și la nivel verbal – prin numirea, verbalizarea acestor efecte.

Révolution dans l'air! 1^{er} fond de teint mousse. Teint mat parfait, sensation ultra-fondante. Nouveau dream mat, Teint mousse. 1^{er} fond de teint mousse «fouettée à l'air». Application ultra-fondante. Effet peau de pêche. Teint mat parfait, unifié. 7 nuances de rêve.

Gemey. Maybelline New York.

În această publicitate textul care prezintă avantajele unui fond de ten nou, de o textură a unei spume fine care îi conferă aspectul de mat tenului este însoțit pe pagină de fotografia unui chip feminin cu trăsături ale feței perfecte.

Astfel, în cadrul comunicării publicitare, atestăm prezența enunțurilor averbale în diverse poziții: preponderent în cadrul sloganelor, dar și în corpul textului. Funcțiile acestor enunțuri este de a da expresivitate textului, de a simula o interacțiune verbală, de a enumera beneficiile produsului în scopuri argumentativ-persuazive.

Referințe bibliografice:

1. POPA D, *Comunicare și publicitate*, ed. Tritonic, 2005, 112 pag, ISBN: 973-733-025-0
2. DUCROT O., *Les mots du discours*, Edition de Minuit, Paris, 1980. Collection Le sens commun, 240 pages, ISBN : 9782707302946
3. O'SULLIVAN Tim, et alii *Concepte fundamentale din științele comunicării și studiile culturale*. Editura Polirom, Colectia „Collegium“, Seria „Media“, Iasi, 2001, 392 p.
4. BAYLON CL., MIGNOT X. „*La communication*”, ed. Armand Colin, 2005, ISBN 10: 2200344082
5. LUGRIN G. *Genericite et intertextualite dans le discours publicitaire de presse ecrite.-Editions scientifiques internationales*, Bern, Berlin, Bruxelles Francfurt am Main, New York, Wien, 2006,487 p., ISBN 978 3 03910 845 9
6. KERBRAT – ORECCHIONI C. *L'enonciation, de la subjectivite dans le langage*.-Paris, ed. Armand Colin, 1999
7. ADAM,J.-M, BONHOMME, M., *L'argumentation publicitaire. Rhetorique de l'elogie et de la persuasion* , ed. Armand Colin, Paris, 2011, ISBN 978-2-200-35294-3.
8. BENVENISTE Ém. *Problèmes de linguistique générale*. Paris: Gallimard, 1974. 302 p.
9. CHARAUDEAU P. *Le discours d'information mediatique. La construction de miroir social*, Paris, Nathan, 1997.
10. GRUNIG B.- *Les mots de la publicité*. Paris, Presses du CNRS, 1990 .
11. BONHOMME M. "La publicité comme laboratoire de français actuel", în L'information grammaticale, nr. 94, juin, 2002. ISBN 978-9975-50-236-8.
12. VID I., *Specificitatea discursului publicitar*//în Quaestiones romanicae, vol VI, Lucrările Colocviului Internațional Comunicare și cultură în România europeană [ediția a VI-a / 16-17 iunie 2017], p.315-321, ed. Jozsef Attila” Tudományi Egyetem Kiado Szeged, 2018 ISSN 2457-8436 [htdiscurs publicitar://www.diacronia.ro/en/indexing/details/A28956/pdf](http://www.diacronia.ro/en/indexing/details/A28956/pdf), vizitat. 14.06.2019
13. BACHALA N, BENTOLILA A., CARVALHO V., *Structures syntaxiques du texte publicitaire*, Articol in „Langue francaise”, sept. 1977, p. 107-112
14. ROBU A. M. *Procedee retorico-argumentative în discursul publicitar românesc actual*, în ”The Romanian Language and Culture: Internal Approaches and External Perspectives”, Roma, Aracne Editrice, Italia, 2015, 552 p., ISBN 978-88-548-8889-0, p. 163-176
15. CORJAN I.C., *Semiotica limbajului publicitar. Textul și imaginea*, ed. Unirea, Suceava, 2004, 368 p. ISBN 973-666-060-5.
16. BIDU- VRÎNCEANU A. et al., *Dicționarul de științe ale limbii*, ed. Nemira. București. 2005; ISBN 973-569-762-9
17. GODDART A. *Limbajul publicitatii*, ed. Polirom , Colectia: Collegium , 2002, 180 p., ISBN: 973-683-858-7
18. GOFFIC le P „ Grammaire de la phrase francaise”, Paris , Hachette, 1993,p 510, ISBN 978-2010203831.
19. LEFEUVRE F. *La phrase averbale en français*, 1999, ed. l'Harmattan, ISBN 2-7384-8162-0.
20. PENINO G. „*Langage et image en publicité*”, în CL. Vielfoure,, A. Dazan, La publicite de A a Z, CEPL, Paris, 1975.